

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089294>
УДК 621.452.32

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОВОРОТНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Е.Н. Гапочка, В.А. Юдин,
курсанты факультета летательных аппаратов
А.Н. Черкасов,
к.т.н., доц.,
ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж

Аннотация: В статье рассматривается история первого применения поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров авиационных газотурбинных двигателей. Главное внимание обращается на обеспечение газодинамической устойчивости газотурбинных двигателей в условиях сверхзвукового полёта. В работе нашло отражение решение проблемы обеспечения газодинамической устойчивости авиационных газотурбинных двигателей, связанной с установкой сверхзвуковых первых ступеней осевых компрессоров для увеличения степени повышения давления. Констатируется, что благодаря применению поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров удалось обеспечить газодинамическую устойчивость авиационных газотурбинных двигателей второго поколения. В заключение обращается внимание на совершенствование систем управления осевыми компрессорами с поворотными направляющими аппаратами путём использования электронных (цифровых) систем управления с полной ответственностью.

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, компрессор, направляющий аппарат, сверхзвуковая ступень, осевой компрессор, газодинамическая устойчивость

FIRST APPLICATION OF ROTARY GUIDE VANES OF AXIAL COMPRESSORS OF AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINES

E.N. Gapochka, V.A. Yudin,
cadet, faculty of flying machines,
A.N. Cherkasov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
VUNC VVS "VVA",
Voronezh

Annotation: The article discusses the history of the first application of rotary guide vanes for axial compressors of aircraft gas turbine engines. The main attention is paid to ensuring the gas-dynamic stability of gas turbine engines under supersonic flight conditions. The paper reflects the solution of the problem of ensuring the gas-dynamic stability of aircraft gas turbine engines, associated with the installation of supersonic first stages of axial compressors to increase the degree of pressure increase. It is stated that due to the use of rotary guide vanes of axial compressors, it was possible to ensure the gas-dynamic stability of second-generation aircraft gas turbine engines. In conclusion, attention is drawn to the improvement of control systems for axial compressors with rotary guide vanes through the use of electronic (digital) control systems with full responsibility.

Keywords: gas turbine engine, compressor, guide vane, supersonic stage, axial compressor, gas dynamic stability

Применение поворотных лопаток направляющих аппаратов осевых компрессоров привнесло огромный скачок в обеспечение газодинамической устойчивости авиационных газотурбинных двигателей и по сей день широко применяется в практике авиационного двигателестроения. В данной статье описано первое применение поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров на отечественных и зарубежных авиационных газотурбинных двигателях.

В начале развития реактивной авиации одной из главных проблем при проектировании и изготовлении новых двигателей было создание высоконапорного компрессора, обеспечивающего необходимую газодинамическую устойчивость газотурбинных двигателей в условиях сверхзвукового полёта. В начале 1950-х годов в СССР были проведены предварительные работы по изготовлению и производству экспериментального компрессора TP-11 со степенью повышения давления воздуха $\pi^*_k = 7$. Вскоре в 1952 году на стендах московской площадки центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова были получены экспериментальные характеристики нескольких типов сверхзвуковых ступеней компрессора, имеющие свои достоинства и недостатки. Было принято решение установить на выходе в компрессор TP-11 (для увеличения расхода воздуха через него и напора) сверхзвуковую ступень, благодаря которой удалось получить в одновальном девятиступенчатом компрессоре степень повышения давления воздуха $\pi^*_k =$

10. Это был прорыв в области двигателестроения. Однако сверхзвуковые ступени были мало изучены, отсутствовал опыт применения их в многоступенчатых компрессорах, не было данных по согласованию характеристик сверхзвуковой ступени с дозвуковой частью компрессора. Потребовалась длительная доводка компрессора, чтобы получить требуемые характеристики и обеспечить его устойчивую работу на всех эксплуатационных режимах. Первый турбореактивный двигатель второго поколения АЛ-7 с тягой 67 кН был полностью построен уже в марте 1953 года с осевым компрессором со сверхзвуковой ступенью на входе, характерной особенностью которого было использование поворотного направляющего аппарата для обеспечения устойчивой работы. Государственные, а именно, 100-часовые испытания были пройдены в августе 1955 г., по итогам которых были определены параметры и характеристики газотурбинного двигателя [1]. На рисунке 1 представлен турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания АЛ-7Ф, на котором первая ступень компрессора была выполнена сверхзвуковой.

Рисунок 1 – Турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания АЛ-7Ф [1]

В это же время за рубежом также проводились исследования в области обеспечения газодинамической устойчивости осевых компрессоров авиационных газотурбинных двигателей за счет применения поворотных направляющих аппаратов. Для Военно-воздушных сил США разрабатывался бомбардировщик нового поколения Convair В-58 [2-8]. Разработка данного бомбардировщика сопровождалась созданием нового турбореактивного двигателя, позволяющего летать со скоростью 2 Маха. В 1950-х годах компанией General Electric для надежной работы на сверхзвуковых режимах был разработан турбореактивный двигатель J-79 с осевым компрессором, на котором использовался поворот направляющих аппаратов. Компрессор

турбореактивного двигателя с форсажной камерой сгорания J-79 представлен на рисунке 2. Первый полет бомбардировщика с новым двигателем осуществлен 20 мая 1955 года [2].

Рисунок 2 – Компрессор турбореактивного двигателя с форсажной камерой сгорания J-79

Благодаря применению поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров удалось обеспечить газодинамическую устойчивость авиационных газотурбинных двигателей второго поколения. Опыт развития авиационных двигателей свидетельствует о применении поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров авиационных газотурбинных двигателей и на следующих поколениях. В настоящее время на авиационных двигателях пятого поколения используются электронные (цифровые) системы управления с полной ответственностью. Полное их название FADEC – Full-Authority Digital Electronic (engine) Control. Эти системы управления обеспечивают наиболее быструю и надежную регулировку поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров, в отличие от гидромеханических систем.

При применении электропривода для поворота направляющих аппаратов компрессора уменьшается число прецизионных золотниковых пар в агрегатах системы автоматического управления (САУ) и соединений в топливных магистралях, снижается пожароопасность, так как не используется керосин в силовых гидроцилиндрах, и исключается влияние работы привода на систему топливопитания.

Таким образом, применение поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров стало важным этапом развития авиационных

газотурбинных двигателей при переходе ко второму поколению. Поворот направляющих аппаратов осевых компрессоров применялся и на авиационных газотурбинных двигателях следующих поколений. Для перспективных авиационных газотурбинных двигателей продолжается совершенствование программ и систем управления осевыми компрессорами с поворотными направляющими аппаратами.

Список литературы

[1] Зрелов В.А. Отечественные ГТД. Основные параметры и конструктивные схемы. Часть 2 : Учебное пособие. / В.А. Зрелов – Саратов.: СГАУ, 2002. 233 с.

[2] Wikipedia. General Electric J79.: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/General_Electric_J79. (дата обращения: 18.05.2022).

[3] Wikipedia. АЛ-7 (двигатель). [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: [https://ru.m.wikipedia.org/wiki/АЛ-7_\(двигатель\)](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/АЛ-7_(двигатель)). (дата обращения: 18.05.2022).

[4] Взлёт №05 [Текст]: Национальный аэрокосмический журнал – М.: Аэромедиа, 2016. 56 с.

[5] Люлька А.М. Авиация и космонавтика № 09 [Текст] / А.М. Люлька // Авиация и космонавтика. – М., 2001. 26 с.

[6] Дзиган М.Л. Современные авиационные моторы [Текст]: / М.Л. Дзиган // Гос. научно-техническое издательство. – Ленинград, 1931. 492 с.

[7] Котельников В.Р. Отечественные авиационные поршневые моторы (1910-2009) / В.Р. Котельников – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. 504 с.

[8] Зрелов В.А. Отечественные ГТД. Основные параметры и конструктивные схемы. : Учебное пособие для вузов. / В.А. Зрелов – М.: СГАУ, 2005. 336 с.: ил.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zrelov V.A. Domestic GTD. Basic parameters and design schemes. Part 2: Tutorial. / V.A. Zrelov – Saratov.: SGAU, 2002. 233 p.

[2] Wikipedia. General Electric J79.: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/General_Electric_J79. (date of access: 05/18/2022).

[3] Wikipedia. AL-7 (engine). [Electronic resource]: free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: [https://ru.m.wikipedia.org/wiki/AL-7_\(engine\)](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/AL-7_(engine)). (date of access: 05/18/2022).

[4] Rise No. 05 [Text]: National Aerospace Journal – М. : Aeromedia, 2016. 56 p.

[5] Lyulka A.M. Aviation and astronautics No. 09 [Text] / A.M. Cradle // Aviation and cosmonautics. – М., 2001. 26 p.

[6] Dzigan M.L. Modern aircraft engines [Text]: / M.L. Dzigan // State. scientific and technical publishing house. – Leningrad, 1931. 492 p.

[7] Kotelnikov V.R. Domestic aviation piston engines (1910-2009) / V.R. Kotelnikov – М.: Russian Foundation for the Promotion of Education and Science, 2010. 504 p.

[8] Zrelov V.A. Domestic GTD. Basic parameters and design schemes. : Textbook for universities. / V.A. Zrelov – М.: SGAU, 2005. 336 p.: ill.

© *Е.Н. Гапочка, В.А. Юдин, А.Н. Черкасов, 2022*

Поступила в редакцию 22.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Гапочка Е.Н., Юдин В.А., Черкасов А.Н. Первое применение поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров авиационных газотурбинных двигателей // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 55-60. URL: <https://ip-journal.ru/>